

YOSHLAR TA'LIM-TARBIYASIDA OILANING O'RNI

Islomjon Solijonov

**Farg'ona viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga o'rgatish milliy markazi
"Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrasi mudiri.**

Bugungi globallashuv jarayonida insoniyat oldidagi eng muhim masalalaridan biri yoshlarning odob-axloqi va ularning ta'lim-tarbiyasi masalasidir. Chunki, mamlakat rivoji, yurt ravnaqi o'sha mamlakatning ertasi, kelajagi bo'lgan yoshlarning ta'lim-tarbiyasiga bog'liqdir. Qachonki yoshlar odob-axloqi etuk, ta'lim-tarbiyasi kuchli va intellektual salohiyatga ega bo'lsa, o'sha mamlakat rivoji yanada tarqoqqiy etadi. Yoshlar o'ta'lim-tarbiyasi har zamon va har makonda ham dolzarb bo'lib kelgan. Ayniqsa o'rta asrlarda yashab jahon ilm-fani rivojiga munosib hissa qo'shgan allomalarimizning ijtimoiy qarashlarining markazida yoshlar ta'lim-tarbiyasi, odob-axloqi va ularning ilm-ma'rifati turgan.

Kelajak avlodning odob-axloqli, ta'lim-tarbiyasi bo'lishi u yashab turgan mamlakat muhiti, oilasidagi ota-onasi, ta'lim-tarbiya beradigan ustozlari, ta'lim oladigan o'quv maskanlariga bog'liq. Biz tadqiqotimizda mana shu omillardan biri bo'lgan oila va ota-onaning yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati haqida tuxtalamiz.

Germaniyalik mutaxassislarning ta'kidlashicha, eng yaxshi tarbiya bu zukko va komil ota-ona tomonidan o'z farzandiga berilgan tarbiyadir. Chunki ota-ona oldida farzandiga ta'sir etish imkoniyatlari boshqalardan ko'ra eng ko'p hisoblanib, bu vazifani ado etishda ham ular o'zlaridagi bor mehrni ishga soladi.

Oila bu bir millat, xalqning kichik bir qismi, jamiyatning tayanchi hisoblanadi. Oila jamiyat uchun juda kerakli bo'g'in bo'lib, u ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishiga, avlodlar davomiyligini ta'minlashga va kelajak avlodni tarbiyalashga xizmat qiluvchi ijtimoiy makon hisoblanadi. Oiladagi er va xotinning bir-biriga bo'lgan izzat-hurmati, xushmuomala va shirin so'zligi, bir-biriga yordam berishi va hamjihatligi tarbiyaning asosiy

shakllaridandir. Shunday ekan oiladagi muhit, ota-onaning qanchalik ilm-ma'rifatli ekanligi, ular orasidagi munosabatlar farzand tarbiyasi uchun nihoyatda ahamiyatlidir. Agar ota-ona ilm-ma'rifatli, dinu-diyonatli, odob-axloqli, o'zaro hurmat-izzatli bo'lsa farzand ham shunday xislatlargaega bo'lib voyaga etadi.

Qaysi bir oilada ahillik, inoqlik bo'lsa, oila mustahkam bo'lsa, o'zaro munosabatlar yaxshi yo'lga qo'yilgan bo'lsa va ota-onalar o'z arjumandlariga etarli ta'lim-tarbiya bersa, o'shanda jamiyat ham millat ham mustahkam, osoyishta, ilm-ma'rifatli va yuksak ma'naviyatli bo'ladi.

Ming afsuslar bo'lsinki, bugungi kunda ayrim oilalardagi muhitning yomonligi, ota-onalarning vaqtida o'z farzandlariga etarli ta'lim-tarbiya bermaganligi, bilimsizligi, o'zaro munosabatlar yomonligi sababli, ba'zi bir noxush, jirkanch holatlarni vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda. Buning uchun oila pok-halol bo'lishi, undagi har bir oila a'zosi ilm-ma'rifatli bo'lishi, oila a'zolarining o'zaro munosabatlari mustahkam bo'lishi kerak. Oilada olingan tarbiya insonning keyinchalik butun hayoti davomida oladigan ma'rifat va hayot saboqlari uchun asos, zamin, poydevor vazifasini o'tashligini anglamog'imiz lozim.

Hadis ilmining bilimdoni Imom Buxoriyning "Al-Adab al-mufrad" ("Odob durdonalari") nomli kitoblarida "Hech bir ota o'z farzandiga xulqu-odobdan buyukroq meros bera olmaydi", degan hadisni keltiradi. Darhaqiqat ota-ona uchun eng katta boylik bu farzandlariga beradigan odob-axloqi va ta'lim-tarbiyasidir. Bu berilgan fazilatlar farzandga keragidanda ortiq shon-shuhrat va boylik keltirishi shubhasiz.

Yoshlarning ta'lim-tarbiyasi va odob-axloqi nega oilada muhimroq? Chunki farzand tug'ilgandan vaqtdan boshlab o'z oilasi muhitida yashaydi. O'sha oilaga xos bo'lgan milliy an'analar, qadriyatlar, urf-odatlar ta'sirida voyaga etadi. Oiladagi muhit, tartib orqali jamiyat tartib-qoidalarini anglab etadi.

Tarixdan bugunga qadar bo'lgan davrlarni tahlil etsak, har doim ham farzand ta'lim-tarbiyasi, odob-axloqi eng muhim va eng avvalgi masalalardan biri bo'lib kelgan.

Har bir davrda o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib oila qurishga, ota-ona va farzandlarning burchlari va ular orasidagi munosabatlar, oiladagi ta'lim-tarbiyaga alohida urg'u berib kelishgan.

Masalan, eng qadimgi davrlardagi manbalarga, xususan, ezgu fikr, ezgu so'z, ezgu amal g'oyalari asosida yaratilgan "Avesto" yozma yodgorligida ham oila muqaddasligi, kelin-kuyov munosabatlari, ota-ona majburiyatlari, farzand tarbiyasiga oid qimmatli nasihatlar va fikrlar mavjud.

Yahudiylilik, zardo'shtiylik, buddaviylilik, xristianlik kabi dinlarning asosida axloqiy xatti-harakat qoidalariga amal qilish, savobli amallar qilish, ota-ona va keksalarni hurmatlash, ular haqida kayg'urish kabi vazifalarni ado qilish yotadi.

Mintaqamizda IX-XII asrlarda, Ilk Renessans davridagi ta'limotlarning markazida ham islom diniga asoslangan oilaviy munosabatlar, insonparvarlikka asoslangan ma'naviy qadriyatlar, oiladagi ota-onalarning va farzandlarning o'rni va jamiyatdagi haq-huquqlari asosiy o'rin egallagan. Bu davrda ayniqsa, ota-onalarning farzandlari oldidagi burchlariga, xususan ularga ta'lim-tarbiya berish masalalariga alohida ahamiyat berilgan. XIV-XV asrlar, ya'ni Amir Temur va temuriylar davrida ham jamiyatning tayanchi bo'lgan oila qurishga, turmush o'rtoq tanlashga katta ahamiyat berilgan. Amir Temur hatto oila qurish masalasini davlat ishlari bilan teng ko'rgan. Amir Temurning o'gitlarida, turmush qurishda kelinning nasl-nasabini, uning salomatligi, jismonan kamoloti va odob-axloqiga alohida ahamiyat berganligini ko'ramiz.

XIX asr oxiri XX asr boshlarida o'lkamizda ma'rifatparvarlik harakati vujudga kelgan. Bu harakat tarixda jadidchilik deb nomlandi. Jadidchilik namoyandalari bo'lgan Mahmudxo'ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Abdurauf Fitrat, Abdulla Qodiriy va boshqalar inson va yurt taqdiri, uning kelajagi oilaviy muhit bilan uzviy bog'liqligini, oilaning jamiyatda tutgan mavqei, oila tarbiyasi va ma'naviyati eng dolzarb masala ekanligini ta'kidlashgan. Jadidchilarning asarlarida, ularning maqolalarida jamiyatning ma'naviy qiyofasi oilalarning ma'naviy qiyofasiga asoslanganligi chuqur tahlil etilgan. "...Ma'rifatchilar shundan kelib chiqib, jamiyat taqdiri oilalar muhitiga bog'liq bo'lsa, oila

ma'naviyatining o'zi kimga yoki nimaga bog'liq, degan haqli savolni o'rta qo'ydilar. Ularning fikricha, agar oilada sog'lom turmush tarzi ustuvor bo'lib, farzand har jihatdan to'g'ri tarbiya topgan bo'lsa, u shubhasiz o'zidagi ijobiy fazilatlarni xizmat jarayoniga ko'chiradi, ijtimoiy mehnat faoliyatida qo'llaydi, natijada jamiyatdagi barcha munosabatlarga ta'sir o'tkazadi. Binobarin, oilaning go'zal odob-axloq, xushmuomalalik, samimiylilik, mehnatsevarlik, ilm-ma'rifatga hurmat asosiga qurilgan bo'lishi g'oyat muhim masala bo'lib, bu ijtimoiy munosabatlarga muntazam ta'sir etib, unga kuch-quvvat berib turuvchi yagona omilga aylanadi".

O'lkamiz allomalarining aksariyati shaxs kamoloti, uning ma'naviy yuksalishi, e'tiqod va dunyokarashlar teranligiga bevosita aloqador bo'lgan fikrlarini ko'prok ota-ona ta'siri va oila muxitida ustuvor bo'lgan kadriyatlar timsolida tasavvur etganlar.

Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sinolar ezgu ishlar, mehnat, tajriba va kuzatishlarning shaxs tarbiyasidagi o'rni va roliga ahamiyat berib, boladagi to'g'ri va sog'lom dunyoqarash faqat sog'lom oila muhitida mavjud bo'lishiga qattiq ishonganlar.

Xulosa o'rinda aytamizki, axloqan etuk va komil insonni voyaga etkazishda eng avval oila muhitini yaxshilashimiz, oila ma'naviyati va ma'rifatini yuksaltirishimiz, onalarimizga bo'lgan ehtirom va e'tiborni yanada kuchaytirishimiz lozim. Qo'shimcha qilib aytish mumkinki, har bir ota-ona farzandlari barkamol bo'lib voyaga etishlari uchun kerakli ta'lim-tarbiya berib, o'zlari ham albatta ularga namuna bo'lishlari kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://ziyouz.uz/oila-va-jamiyat/oilaga-tegishlilik-hissi-yoxud-ish-ota-ona-va-Farzand/>
2. Karimov I.A. Yuksak ma'naviyat – engilmas kuch. – Toshkent: Ma'naviyat, 2008.
3. Najmidinova Karimaxon Usmonovna. Oila tarbiyasida milliy va umuminsoniy axloqiy madaniyatning o'rni. – Toshkent:Adolat, 2016.